

O processo do amparador na conscienciologia usando: Kanban para trabalhar a Cognição Assistencial em uma pessoa nível financeiro Classe Baixa de nível evolutivo Subconsciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a metodologia Kanban pode ser aplicada para trabalhar a cognição assistencial em indivíduos de classe baixa, visando melhorar suas habilidades assistenciais no nível da subconsciência.

O amparador auxilia a pessoa a utilizar o Kanban para visualizar suas atividades assistenciais, identificando tarefas prioritárias, como ajudar familiares ou participar de projetos comunitários.

O Kanban permite uma gestão visual dessas atividades, facilitando a organização e o acompanhamento das responsabilidades assistenciais.

Ao utilizar o Kanban, o amparador orienta a pessoa a dividir suas atividades assistenciais em etapas claras, como planejamento, execução e avaliação. Isso permite uma abordagem mais estruturada para a assistência, ajudando a pessoa a identificar oportunidades de ajuda, otimizar recursos disponíveis e avaliar o impacto de suas ações.

A metodologia Kanban também permite uma gestão eficaz do tempo e dos recursos emocionais, ajudando a pessoa a evitar sobrecarga e a lidar com situações desafiadoras de forma mais equilibrada. Ao visualizar suas atividades assistenciais de maneira clara, a

pessoa pode desenvolver uma consciência mais profunda sobre suas capacidades e limitações, promovendo uma assistência mais eficaz e empática.

Essa abordagem integrativa entre conscienciologia e engenharia de produção oferece uma metodologia prática para indivíduos de classe baixa aprimorarem suas habilidades assistenciais. Ao utilizar o Kanban para organizar suas atividades e melhorar sua eficiência na assistência, a pessoa pode contribuir de maneira mais significativa para sua comunidade, promovendo uma evolução consciencial tanto

para si mesma quanto para os outros ao seu redor.